

ANALISIS PERAN GANDA PT PERTAMINA (PERSERO): MONOPOLI REGULASI DAN KEPEMIMPINAN HARGA DI PASAR BBM INDONESIA

Aditiawan Ihsan, Bernessa Celesta, Mohd. Haikal, Muhammad Ravie Eko Rumadi.

Politeknik Keuangan Negara STAN - Akuntansi Sektor Publik

Email: 4131240361_esta@pknstan.ac.id, 4131240401_eko@pknstan.ac.id,
4131240259_adit@pknstan.ac.id, 4131240400_haikal@pknstan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas peran ganda PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang beroperasi dalam dua struktur pasar energi berbeda di Indonesia. Pertamina berperan sebagai monopoli regulasi di pasar BBM bersubsidi dan sebagai firma dominan yang bertindak sebagai pemimpin harga di pasar oligopoli BBM non-subsidi. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis konten naratif terhadap dokumen regulasi serta data sekunder berupa arsip berita penyesuaian harga periode 2023–2024, penelitian ini menemukan bahwa Pertamina berfungsi sebagai monopoli regulasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang memberikan mandat eksklusif menyalurkan BBM bersubsidi demi kepentingan publik. Di sisi lain, di pasar non-subsidi, Pertamina menetapkan harga terlebih dahulu sehingga pesaing seperti Shell dan BP menjadi price followers. Peran ganda ini menciptakan dinamika strategis yang menuntut Pertamina menyeimbangkan misi pelayanan publik dengan strategi komersial, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi studi organisasi industri dan kebijakan energi di negara berkembang.

Kata kunci: Peran Ganda BUMN; Monopoli Regulasi; Kepemimpinan Harga; Pasar Oligopoli; PT Pertamina (Persero)

Abstract

This study examines the dual role of PT Pertamina (Persero) as a state-owned enterprise operating in two distinct energy market structures in Indonesia. Pertamina acts as a regulatory monopoly in the subsidized fuel market and as a dominant firm acting as a price leader in the oligopoly non-subsidized fuel market. Using a qualitative approach through narrative content analysis of regulatory documents and secondary data in the form of price adjustment news archives for the 2023–2024 period, this study finds that Pertamina functions as a regulatory monopoly based on Presidential Regulation Number 191 of 2014, which grants an exclusive mandate to distribute subsidized fuel for the public interest. On the other hand, in the non-subsidized market, Pertamina sets prices first, leaving competitors such as Shell and BP as price followers. This dual role creates a strategic dynamic that requires Pertamina to balance its public service mission with its commercial strategy, while also providing an important contribution to the study of industrial organization and energy policy in developing countries.

Keywords: Dual Role of State-Owned Enterprises; Regulatory Monopoly; Price Leadership; Oligopoly Market; PT Pertamina (Persero)

Pendahuluan

Energi merupakan elemen vital yang menopang perekonomian modern sekaligus menjadi motor pembangunan nasional. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta jiwa, ketersediaan energi terjangkau dan mudah diakses menjadi syarat utama menjaga stabilitas sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ketahanan energi, PT Pertamina (Persero) memegang peran kunci. Sebagai BUMN migas, Pertamina tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga mengemban mandat strategis pemerintah (Mariana et al., 2025).

Peran ini berakar pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Dengan demikian, Pertamina menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengelola energi untuk kemakmuran rakyat. Namun, posisi tersebut menempatkan Pertamina pada situasi kompleks karena harus beroperasi dalam dua pasar berbeda: produk bersubsidi dan non-subsidi. Dualitas ini menciptakan fenomena menarik yang dapat dianalisis melalui teori organisasi industri (Affandi et al., 2025).

Kajian akademis menunjukkan BUMN kerap menghadapi dilema peran ganda, yakni menjalankan misi pelayanan publik sekaligus dituntut efisien dan profitabel. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas hukum maupun operasional, sehingga daya saing BUMN sering lebih rendah dibanding swasta. Untuk sektor strategis, pemerintah biasanya memberi mandat khusus berupa subsidi, proteksi, atau monopoli melalui instrumen hukum (*monopoly by law*) (Ikke Adelia Amanda & Muhammad Yasin, 2024). Sebaliknya, dalam pasar terbuka, dinamika persaingan dapat dijelaskan dengan teori oligopoli, khususnya *Dominant Firm Model*, di mana satu perusahaan besar bertindak sebagai *price leader* dan lainnya sebagai *price followers* (Miller et al., 2021).

Meski penelitian tentang BUMN dan struktur pasar sudah berkembang, kajian empiris yang menyoroti strategi BUMN dalam dua pasar berbeda secara bersamaan masih terbatas. Penelitian ini hadir mengisi celah tersebut dengan studi kasus Pertamina. Tujuannya adalah, pertama, menganalisis peran Pertamina sebagai monopoli regulasi di pasar BBM bersubsidi; kedua, menelaah perilakunya sebagai pemimpin harga di pasar BBM non-subsidi yang oligopolistik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten naratif. Data penelitian diperoleh dari dokumen regulasi, terutama Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta kebijakan terkait distribusi dan penetapan harga BBM, serta dari data sekunder berupa arsip berita penyesuaian harga BBM periode 2023–2024 yang dipublikasikan media daring seperti CNBC Indonesia, Bisnis.com, Tirto, Kominfo, dan Antara. Selain itu, literatur akademik tentang monopoli regulasi, teori oligopoli, dan *dominant firm model* juga digunakan untuk memperkuat analisis. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data dengan menyeleksi informasi relevan, analisis regulasi untuk mengidentifikasi dasar hukum monopoli Pertamina, serta analisis kronologi perubahan harga BBM non-subsidi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan grafik, lalu ditarik kesimpulan untuk menggambarkan peran ganda Pertamina. Penelitian ini bersifat non-lapangan (*desk research*) karena seluruh data diperoleh dari dokumen resmi, publikasi media, dan literatur akademik.

ANALISIS PERAN GANDA PT PERTAMINA (PERSERO): MONOPOLI REGULASI DAN KEPEMIMPINAN HARGA DI PASAR BBM INDONESIA

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap peran ganda PT Pertamina (Persero) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai subjek utama peran monopoli subsidi di Indonesia dan sebagai pemain yang dominan dalam pasar oligopoli BBM di Indonesia.

Pertamina sebagai Monopoli Regulasi Subsidi: Analisis Mandat dan Implikasi

Posisi Pertamina sebagai pemain tunggal dalam pasar produk BBM dan LPG subsidi di Indonesia bukan tanpa alasan melainkan sebuah mandat yang sengaja diberikan oleh pemerintah. Peran ini menunjukkan manifestasi dari konsep *monopoly by law* atau monopoli regulasi, yang memiliki landasan hukum kuat dan memiliki tujuan kebijakan publik yang eksplisit

Landasan hukum utama yang menegaskan posisi Pertamina sebagai monopoli adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perpres ini secara eksplisit memberikan penugasan khusus kepada Pertamina. Pada pasal 3 ayat (2) menetapkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Peralite dilaksanakan melalui penugasan kepada BUMN. Pada pasal-pasal berikutnya, seperti pasal 5 dan pasal 8, juga secara spesifik menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana tunggal penugasan tersebut. Pasal ini langsung memberikan hambatan masuk legal (*legal barriers to entry*) yang absolut, di mana tidak ada entitas bisnis lain, baik swasta maupun BUMN lainnya, yang diizinkan secara hukum untuk menyediakan dan mendistribusikan produk-produk energi bersubsidi kepada masyarakat.

Ciri utama dari monopoli regulasi ini terlihat dari mekanisme penetapan harga. Berbeda dengan pasar kompetitif di mana harga terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan, namun harga jual eceran (HJE) untuk Peralite dan Solar subsidi langsung ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM. Pertamina hanya bertindak sebagai operator yang menjalankan kebijakan harga tersebut, bukan sebagai penentu harga (*price maker*). Tujuan utama dari kebijakan ini bukanlah maksimisasi profit untuk Pertamina, melainkan sebagai tujuan sosial-ekonomi yang menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjaga stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi (Firmansyah et al., 2024).

Dampak dari peran ini sangat signifikan. Pertama, ia dapat menciptakan mekanisme *cross-subsidy* di mana keuntungan yang didapat Pertamina dari segmen bisnis komersial (non-subsidi) dapat digunakan untuk menutupi potensi kerugian dari penjualan produk subsidi. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) secara berlebihan. Kedua, peran ini menempatkan Pertamina pada posisi yang akuntabel kepada publik melalui mekanisme pengawasan pemerintah dan legislatif, bukan hanya kepada pemegang saham. Kinerja Pertamina di segmen ini diukur tidak hanya dari metrik finansial, tetapi juga dari keberhasilannya dalam menjalankan penugasan negara untuk mendistribusikan energi secara merata ke seluruh pelosok negeri.

Pertamina sebagai Pemimpin Harga Pasar Oligopoli Non-Subsidi

Berbanding terbalik dengan perannya di pasar subsidi, di pasar BBM non-subsidi (seperti Pertamina, Dex, dan lainnya), Pertamina beroperasi dalam struktur pasar oligopoli. Pasar ini ditandai dengan kehadiran beberapa pemain besar, termasuk perusahaan multinasional seperti Shell dan BP yang memiliki modalitas tinggi,

teknologi canggih, dan jaringan distribusi yang signifikan.. Dalam lingkungan kompetitif ini, Pertamina bukan lagi bertindak sebagai monopolis, melainkan sebagai perusahaan dominan yang menunjukkan perilaku kepemimpinan harga (*price leadership*) (Indonesia, 2024).

Analisis terhadap data penyesuaian harga BBM non-subsidi sepanjang periode 2023 hingga 2024 menunjukkan sebuah pola yang konsisten dan berulang. Pertamina kerap bertindak sebagai penggerak pertama (*first mover*) dalam mengumumkan perubahan harga, yang kemudian diikuti oleh para pesaingnya dalam interval waktu yang sangat singkat, biasanya dalam hitungan hari atau bahkan jam. Pola “Pertamina dulu, yang lain mengikuti” ini merupakan bukti empiris dari perilaku kepemimpinan harga, sesuai dengan kerangka teoritis Model Firma Dominan (Febby Ananda et al., 2024).

Tabel 1 Menyajikan rangkuman kronologis dari beberapa penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis RON 92 (Pertamax, Shell Super, BP 92) yang memperjelas pola ini.

Tabel 1 Kronologi Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi (RON 92) di Wilayah Jabodetabek (2023-2024)

Tanggal Efektif	Harga Pertamax (Pertamina) (Rp/liter)	Harga Shell Super (Shell) (Rp/liter)	Harga BP 92 (BP) (Rp/liter)	Keterangan Pola Perilaku
1 Februari 2023	12.800 (Tetap)	13.750 (Naik)	13.500 (Naik)	Pertamina menahan harga, pesaing menaikkan (Broto, 2023)..
1 September 2023	13.300 (Naik)	14.760 (Naik)	13.500 (Tetap)	Pertamina memimpin kenaikan harga (Indonesia, 2023).
1 Oktober 2023	14.000 (Naik)	15.380 (Naik)	14.580 (Naik)	Pertamina kembali memimpin kenaikan harga (Kominfo, 2023).
1 Januari 2024	12.950 (Turun)	13.390 (Turun)	13.200 (Turun)	Pertamina memimpin penurunan harga di awal tahun (Mikrefin Yoedo Putra, 2024).
1 Agustus 2024	12.950 (Tetap)	14.520 (Naik)	13.850 (Naik)	Pertamina menahan harga saat pesaing

**ANALISIS PERAN GANDA PT PERTAMINA (PERSERO): MONOPOLI
REGULASI DAN KEPEMIMPINAN HARGA DI PASAR BBM INDONESIA**

				menaikkan (Mubarok, 2024).
1 November 2024	12.100 (Turun)	12.290 (Turun)	12.290 (Turun)	Penyesuaian harga turun dipimpin Pertamina (Dwi Muliawati, 2024).
1 Desember 2024	12.400 (Naik)	12.290 (Tetap)	12.290 (Tetap)	Pertamina menaikkan harga secara independen (Rachmi Puspapertiwi & Eka Ayu Sartika, n.d.)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber berita media. Harga dapat sedikit bervariasi antar sumber, tabel menyajikan angka representatif.

Gambar 1 Kronologi Penyesuaian Harga BBM 3 Perusahaan Besar dari Maret sampai Juli

Data dalam Tabel 1 dan Gambar 1 secara jelas memperlihatkan beberapa dinamika penting dalam penyesuaian harga BBM. Pada 1 September 2023 dan 1 Oktober 2023, Pertamina mengumumkan kenaikan harga yang segera diikuti oleh pesaing, sebuah contoh klasik dari kepemimpinan harga. Namun, terdapat juga kejadian menarik yang memperkaya analisis. Pada 1 Agustus 2024, Shell dan BP menaikkan harga mereka, sementara Pertamina memilih untuk menahan harga Pertamax.

Keputusan ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh model maksimisasi profit jangka pendek. Sebaliknya, ini mengindikasikan bahwa peran ganda Pertamina merembes bahkan ke dalam strategi komersialnya. Dengan menahan harga, Pertamina tidak hanya mempertahankan pangsa pasar tetapi juga berfungsi sebagai “jangkar” atau stabilisator inflasi informal, sebuah manifestasi dari perannya sebagai instrumen kebijakan ekonomi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin pasar, keputusan Pertamina tidak sepenuhnya lepas dari mandat publiknya.

Kemampuan Pertamina untuk bertindak sebagai pemimpin harga pasar didukung oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, pangsa pasar (*market share*) yang dominan dan jaringan distribusi terluas di Indonesia, dengan lebih dari 7.000 SPBU yang menjangkau hingga ke daerah terpencil, memberikan keunggulan skala dan akses konsumen yang tak tertandingi. Kedua, sebagai *incumbent* dari BUMN, Pertamina memiliki pengenalan merek (*brand recognition*) yang sangat kuat dan loyalitas konsumen yang telah terbangun lama. Ketiga, kontrol atas sebagian besar infrastruktur hilir, termasuk kapasitas kilang domestik, memberikan keunggulan biaya dan fleksibilitas pasokan (Japari et al., 2019).

Meskipun demikian, kepemimpinan harga Pertamina bukanlah tanpa batas. Kehadiran pesaing yang kuat dan kredibel seperti Shell dan BP menciptakan tekanan kompetitif yang mendisiplinkan kekuatan pasar Pertamina. Data harga secara konsisten menunjukkan bahwa produk sejenis dari Pertamina (misalnya, Pertamina) sering kali diposisikan sedikit di bawah atau sangat kompetitif dengan produk pesaing (Shell Super, BP 92). Ini menandakan bahwa kepemimpinan harga Pertamina bersifat “lunak” dan strategis. Perusahaan memimpin arah dan waktu perubahan harga, tetapi level harga itu sendiri masih dibatasi oleh realitas persaingan. Dinamika ini mencegah eksploitasi kekuatan pasar secara berlebihan dan memastikan bahwa pasar oligopoli non-subsidi tetap kompetitif, meskipun dengan struktur kepemimpinan yang jelas. Pertamina menggunakan dominasinya bukan untuk mengekstraksi surplus konsumen secara maksimal, melainkan untuk menjaga stabilitas pasar dan mempertahankan pangsa pasarnya, sebuah strategi yang mencerminkan keseimbangan rumit antara tujuan komersial dan mandat publiknya (Sitorus, 2025).

Kesimpulan

peran ganda PT Pertamina sebagai penanggung jawab penyaluran BBM bersubsidi sekaligus sebagai penentu harga di pasar BBM non-subsidi menyebabkan ketegangan antara kewajiban pelayanan publik dan mekanika pasar yang seharusnya mendorong efisiensi dan kompetisi. Data penyesuaian harga 2023–2024, kronologi kebijakan, dan analisis kualitatif yang dipaparkan menunjukkan bahwa struktur tugas dan tanggung jawab saat ini berpotensi menimbulkan penyimpangan harga, yang menekan transparansi dalam membuat keputusan harga, serta menghambat masuknya pelaku swasta yang dapat meningkatkan persaingan. Untuk menjaga kepentingan publik tanpa mengorbankan efisiensi pasar, karya tulis ini menegaskan perlunya langkah kebijakan seperti pemisahan yang lebih jelas antara fungsi komersial dan fungsi penugasan subsidi, mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran, peningkatan transparansi data harga dan kebijakan, serta penguatan kerangka regulasi yang memungkinkan akuntabilitas lebih baik. Dengan reformasi tersebut, diharapkan distorsi dapat diminimalkan dan tujuan pelayanan publik tetap tercapai tanpa mengurangi sinyal pasar yang penting untuk investasi dan efisiensi.

ANALISIS PERAN GANDA PT PERTAMINA (PERSERO): MONOPOLI
REGULASI DAN KEPEMIMPINAN HARGA DI PASAR BBM INDONESIA

BIBLIOGRAFI

- Affandi, N. K., Pellokila, C. A. Z., & Zamil, Y. S. (2025). Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 4(2), 81–98.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/2271>
- Broto, T. (2023). *Harga BBM Naik per 1 Februari 2023 di Seluruh SPBU, Pertamina dan Shell Kompak Naik*. Disway.Id.
<https://disway.id/read/681919/harga-bbm-naik-per-1-februari-2023-di-seluruh-spbu-pertamina-dan-shell-kompak-naik#>
- Dwi Muliawati, F. (2024). *Kompak Naik! Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP 1 November 2024*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20241101082916-4-584755/kompak-naik-harga-bbm-di-spbu-pertamina-shell-bp-1-november-2024>
- Febby Ananda, Devinta Alya Maharani, Chamim Ihwanudin, Miftah Nurasyhari, Andini, & Suriyanti. (2024). STRATEGI PERSAINGAN DI PASAR OLIGOPOLI (Analisis Teori). *JBI : Jurnal Bahasa Indonesia*, 2(1), 36–48.
<https://doi.org/10.59966/jbi.v2i1.928>
- Firmansyah, A., Machmud, A., & Suparji, S. (2024). Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 517–528. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>
- Ikke Adelia Amanda, & Muhammad Yasin. (2024). Dampak Oligopoli terhadap Masyarakat dan Pertumbuhan Industri. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(5), 102–111. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i5.692>
- Indonesia, C. (2023). *Harga BBM Non Subsidi Pertamina Resmi Naik 1 September 2023*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230831212654-4-467996/harga-bbm-non-subsidi-pertamina-resmi-naik-1-september-2023>
- Indonesia, C. (2024). *Harga BBM di Sejumlah SPBU RI Resmi Naik Mulai 1 Agustus 2024 Ini*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240801070729-4-559384/harga-bbm-di-sejumlah-spbu-ri-resmi-naik-mulai-1-agustus-2024-ini>
- Japari, N. D., TN., A. Z., & Djoemadi, F. R. (2019). Peran Pt. Pertamina Sebagai Penyedia Pasokan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(2), 4154–4163.
- Kominfo, A. (2023). *BBM Non Subsidi Resmi Naik Per 1 Oktober 2023*. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK.
<https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bbm-non-subsidi-resmi-naik-per-1-oktober-2023>
- Mariana, R., Ruswana, C., Fiki, A., & Munawaroh. (2025). Tantangan dalam Implementasi Strategi Organisasi PT. Pertamina: Perspektif pendidikan. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 18(1), 195–205.
<https://doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.966>
- Mikrefin Yoedo Putra, N. (2024). *Harga BBM Shell dan BP-AKR Kompak Turun per 1 Januari*. Bisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240101/44/1728528/harga-bbm-shell-dan-bp-akr-kompak-turun-per-1-januari>
- Miller, N. H., Sheu, G., & Weinberg, M. C. (2021). Oligopolistic Price Leadership and Mergers: The United States Beer Industry. *American Economic Review*, 111(10),

ANALISIS PERAN GANDA PT PERTAMINA (PERSERO): MONOPOLI
REGULASI DAN KEPEMIMPINAN HARGA DI PASAR BBM INDONESIA

3123–3159. <https://doi.org/10.1257/AER.20190913>

Mubarok, F. (2024). *Harga BBM per 1 Agustus 2024: Pertamina Tetap, Shell-BP Naik*. Tirtto.Id.

<https://tirto.id/harga-bbm-per-1-agustus-2024-pertamina-tetap-shell-bp-naik-g2eu>

Rachmi Puspapertiwi, E., & Eka Ayu Sartika, R. (n.d.). *Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP AKR, dan Vivo per 1 Desember 2024*.

Sitorus, S. A. (2025). *Harga BBM terbaru Juni 2025: Peralite, Pertamax, Shell, BP, dan Vivo*. Antaranews.Com.

<https://www.antaranews.com/berita/4878365/harga-bbm-terbaru-juni-2025-pertalite-pertamax-shell-bp-dan-vivo>